

PULNING KELIB CHIQISHI VA ZARURLIGI

Toshkent Moliya Instituti

Xudoyberganova Zarofat Zuhriddinovna

Soliq va soliqqa tortish 70-2 guruh talabasi

Nomozboyev Ibrohim Inomjon o'g'li

inamozboev@gmail.com

Annontatsiya: *Ushbu maqolada pulning paydo bo'lishi va hozirgi kundagi so'mma va bank kartalari orqali inson ehtiyoji uchun foydalanishi uchun yuzaga keladigan munosabat yoritilgan.*

Annotation: *This article describes the relationship between the emergence of money and its use for human needs through sums and bank cards.*

Kalit so'zlar: Pul, kridet, QR kod, tovar, xarid, tanga, qog'oz pul, nasiya, universal to'lov, chek, bozor, raqamli pullar, kredit, plastik karta.

Pul - bu shunday maxsus tovarki, u hamma boshqa tovarlar uchun umumiy ekvivalent vazifasini bajaradi. Pul umumiy tovarlarni ayrboshlashda asosiy vazifasini bajaradi. Qadimda pul vazifasini turli xil tovarlar bajargan, masalan, chorva mollari, mol terilari, bolta va hokazo. Keyinchalik pul vazifasini qimmatbaho metallar bajargan, chunki ular o'zini sifatini yo'qotmaydi va pul o'rnini bosishda juda qo'l kelgan. Pul oddiy mahsulot bo'lib qolmay, u ijtimoiy qiymatga ega, ya'ni hamma tovarlarni xarid etish vositasi bo'lib hizmat qiladi. Pul (fors-tojikcha) — O'rta Osiyo xonliklari va Yaqin Sharqdagi ayrim davlatlarda qo'llanilgan mis chaqa pul. Masalan, 1 pul XVIII-XIX asrlarda Qo'qon xonligida 1/45—1/60 tangaga, Buxoroda 1 pul 1/40 tillaga, 1932-yilgacha Eronda 1/40 qironga teng bo'lgan. Pul — hamma tovarlar va xizmatlar ayirboshlanadigan, umumiy ekvivalent sifatida foydalaniladigan, boshqa barcha tovarlar qiymatini ifodalaydigan maxsus tovar; bozor iqtisodiyotining eng asosiy vositasi. Pul o'z

tabiatiga ko'ra, 3 xil xususiyatga ega: hamma narsaga ayirboshlanadigan muhim xarid vositasi, bo'lylik timsoli, mehnatni qiymat shaklida o'lchab beradigan vosita. Pul ayirboshlash, to'lov, qiymat o'lchovi, jamg'arish (bo'lylik to'plash) kabi vazifalarni bajaradi. Qiymat o'lchovi — tovarlar qiymati miqdori Pul orqali o'lchanadi. U boshqa hamma tovar qiymatini ifodalaydi; ayirboshlash vositasi — Pul vositasida tovarlar oldisotdi qilinadi; jamg'arish vositasi — pul o'zida mehnatni gavdalantirgani uchun bo'lylikning umumiy shakliga aylanadi. Agar tovar ishlab chiqaruvchi o'z tovarini sotib, Pulga boshqa tovar sotib olmasa, u Pulni jamg'aradi. Pul jamg'arish uchun, ayniqsa, Pul qadrining saqlanishi muhim ahamiyatga ega; to'lov vositasi — tovarga uni sotib olingan vaqtda emas, balki ma'lum muddatdan so'ng haq to'lanadigan tovar muomalasi jarayonida yuzaga keladi.

Pul	uning kelib	chiqishi	zarurligi-
Pul maxsus tovar b'olib boshqa tovarlar uchun umumiy ekvivalent hisoblanadi, dastlab pullar o'rniga tovarlar ayirboshlanish orqali odamlar o'z ehtiyojlarini qondirishgan ya'ni dehqonga temir,temirchiga poliz ekinlari kerak b'olsa ikkalasi o'zaro almashinishgan, keyinchalik Xitoyda va qadimgi lidiya xonligida VII asrda tanga pullar payo b'olgan, Birinchi oltin pullar Lidiya shohi Gigesning buyru'gi <u>bilan zarb qilingan</u> , Oltin o'zining tasvirini tushurib zarb qilgan birinchi shox Aleksand makedonskiydir, Mamlakatimiz hududida ilk metall pullar VI asrda Ahamoniy shoxi Doro I tomonidan zarb qilingan. Hozirgi vaqtda pullarni elektron karta yoki plastik kartalar orqali ham foydalansa bo'ladi. Bularga oddiy misol tariqasida tushuntirmoqchi bo'lsam biror tovar sotib olmoqchi bo'lsak tovarga olish miqdoridagi so'mmani uyali aloqa bilan bank karta raqamiga QR kod bilan tulov qilsak bo'ladi yana boshqa turlaridan muddadli tulov turlari ham mavjud.			

Pul — rivojlangan bozor xo'jaligining zarur elementi bo'lib, konyunktura holati va iqtisodiy siklning borishiga doimiy hamda jiddiy - ta'sir ko'rsatadi. Pul tizimi xalq xo'jaligi organizmida «moddalar 12 almashuvi»ni ta'minlaydi, katta hajmdagi tovarlar vu pul massasi harakitini bilvosita ifodalaydi, davlat moliyasi va

kredit kanallari orqali ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanishini rag'batlantiradi. Pul tahlilini faollashtirish bu mavzudagi nashrlar sonining keskin o'sishi, pul-kredit muammolari bilan shug'ullanuvchi iqtisodchilar doirasining kengayishi, pul mexanizmining faoliyatiga e'tiborning kuchayishi, pulni modellashtirish usullarini ishlab chiqish va hokazolarda namoyon bo'ladi. To'lovlarni amalga oshirishning mehnat sig'imini qisqartirish hisob-kitoblarni tezlashtiradi, pul massasiga ehtiyojni kamaytiradi. Shu sababli ko'plab mualliflar «cheksiz va naqd pulsiz jamiyat» paydo bo'lishi istiqbollarni jiddiy muhokama qildilar, bu ham pul ta'rifi haqidagi mulohazalarga dolzarbligini yoritdilar.

Biz hozirgi kunda elektron pullar tizimiga o'tganmiz, **Kriptovalyutalarning paydo bo'lishi** bu raqamli tranzaksiyalarning kundalik hayotimizga integratsiyalashuvi bilan bog'liq eng muhim yutuqlardan biridir. Bu ayirboshlashning ajoyib shakli **mukammal mos** valyutaning mavjud shakllari bilan. Biroq, **virtual to'lov modeli** bu bugungi moliyaviy tizimda ko'p bosh og'rig'iga sabab bo'lgan narsa. Kriptovalyutalar boshqa pul shakllari bilan bir xil funktsiyani bajaradi. Ular **virtual valyutalar** ular global miqyosdagi boshqa valyutalar kabi ishlashga mo'ljallangan. Biroq, ular tomonidan nazorat qilinmaydi **moliyaviy tashkilotlar** va butun dunyo hukumatlari. Kriptovalyutalar o'rtasidagi asosiy farq va **an'anaviy tangalar** ular to'liq raqamli va faqat onlayn foydalanish mumkin, deb hisoblanadi. Xuddi shu tarzda maxsus ilovalar orqali. ning muhim omili **kriptovalyutalarning muvaffaqiyati** bu uning soddaligi. Buning sababi, ular sizga ayirboshlash vositasini qo'llab-quvvatlaydigan jismoniy shaxslar va tashkilotlar o'rtasida oson va xavfsiz to'lovlarni amalga oshirish imkonini beradi. Virtual valyuta hali keng tarqalmagan bo'lsa-da, ba'zilar **katta do'konlar** Ular allaqachon yangi valyutani qabul qilishadi va to'lovlar orqali amalga oshirilishi mumkin **veksellar yoki kartalar**, an'anaviy bankda bo'lgani kabi. Qisqasi, **pul turlari** ular qadim zamonlardan kelgan, hozirda ular sezilarli darajada rivojlangan, **pul turlari** va ularning har biri boshqa qiymatga ega va

emissiyaning turli shakllariga ega. Biroq, ular pul bo'lishni yoki tegishli qiymatga ega bo'lishni to'xtatmaydi.

Hozirgi vaqtda xalqimizga bank kartalaridagi so'mmalarni qog'oz so'mmalarga aylantirish uchun bank apparatlarini UZKART va HUMO kartalarini bitta apparatdan foydalanishni qulay qilib qo'yildi hamda valyutalardan qog'oz pulni olish uchun bank apparatlari mavjud. Xalqimiz bundan oqilona foydalanib kelimoqda.

Pul — rivojlangan bozor xo'jaligining zarur elementi bo'lib, konyunktura holati va iqtisodiy siklning borishiga doimiy hamda jiddiy - ta'sir ko'rsatadi. Pul tizimi xalq xo'jaligi organizmida «moddalar 12 almashuvi»ni ta'minlaydi, katta hajmdagi tovarlar va pul massasi harakatini bilvosita ifodalaydi, davlat moliyasi va kredit kanallari orqali ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanishini rag'batlantiradi. Pul tahlilini faollashtirish bu mavzudagi nashrlar sonining keskin o'sishi, pul-kredit muammolari bilan shug'ullanuvchi iqtisodchilar doirasining kengayishi, pul mexanizmining faoliyatiga e'tiborning kuchayishi, pulni modellashtirish usullarini ishlab chiqish va hokazolarda namoyon bo'ladi. To'lovlarni amalga oshirishning mehnat sig'imini qisqartirish hisob-kitoblarni tezlashtiradi, pul massasiga ehtiyojni kamaytiradi. Shu sababli ko'plab mualliflar «cheksiz va naqd pulsiz jamiyat» paydo bo'lishi istiqbollarni jiddiy muhokama qildilar, bu ham pul ta'rifi haqidagi mulohazalarga dolzarbligini yoritdilar. Biz hozirgi kunda elektron pullar tizimiga o'tganmiz, **Kriptovalyutalarning paydo bo'lishi** bu raqamli tranzaksiyalarning kundalik hayotimizga integratsiyalashuvi bilan bog'liq eng muhim yutuqlardan biridir. Bu ayirboshlashning ajoyib shakli **mukammal mos** valyutaning mavjud shakllari bilan. Biroq, **virtual to'lov modeli** bu bugungi moliyaviy tizimda ko'p bosh og'rig'iga sabab bo'lgan narsa. Kriptovalyutalar boshqa pul shakllari bilan bir xil funktsiyani bajaradi. Ular **virtual valyutalar** ular global miqyosdagi boshqa valyutalar kabi ishlashga mo'ljallangan. Biroq, ular tomonidan nazorat qilinmaydi **moliyaviy tashkilotlar** va butun dunyo hukumatlari. Kriptovalyutalar o'rtasidagi asosiy

farq va **an'anaviy tangalar** ular to'liq raqamli va faqat onlayn foydalanish mumkin, deb hisoblanadi. Xuddi shu tarzda maxsus ilovalar orqali. ning muhim omili **kriptovalyutalarning muvaffaqiyati** bu uning soddaligi. Buning sababi, ular sizga ayirboshlash vositasini qo'llab-quvvatlaydigan jismoniy shaxslar va tashkilotlar o'rtasida oson va xavfsiz to'lovlarni amalga oshirish imkonini beradi.

Virtual valyuta hali keng tarqalmagan bo'lsa-da, ba'zilari **katta do'konlar** Ular allaqachon yangi valyutani qabul qilishadi va to'lovlar orqali amalga oshirilishi mumkin **veksellar yoki kartalar**, an'anaviy bankda bo'lgani kabi. Qisqasi, **pul turlari** ular qadim zamonlardan kelgan, hozirda ular sezilarli darajada rivojlangan. juda ko'p, **pul turlari** va ularning har biri boshqa qiymatga ega va emissiyaning turli shakllariga ega. Biroq, ular pul bo'lishni yoki tegishli qiymatga ega bo'lishni to'xtatmaydi.

Kreditning shakllari

-Avvalo Kredit bu kreditor va kredit oluvchi o'rtasida tuzilgan sauda bitimiga asosan, kreditor tomonidan kredit oluvchilarga pul yoki tovar shaklida malum muddatga foiz evazigan beriladigan to'lovdur. Kreditning 23 xil shakli mavjud: Kreditning tovar shakli-uning juda oddiy shakli hisoblanib, kredit bilan bogliq dastlabki munosabatlar aynan ushbu shakl doirasida rivojlangan. kreditning tovar shakli asosan buyum ko'rinishida taqdim etilib, qarzdor kreditorning kreditini qoplashda huddi shu miqdordagi buyumni unga qaytargan. Manbalarga ko'ra kreditning bu shakli qadimgi rimda vujudga kelgan. 2. Kreditning pul shakli- Jamiyatda tovar pul munosabatlarining rivojlanishi va mehnat taqsimotining tobora takomillashuvi kreditning tovar shakli zahirida uning pul shaklini vujudga kelishiga zamin boldi, kreditor vaqtinchalik bosh turgan pul mablaglarini tegishli shartlar asosida o'ziga jalb qilib ushbu mablaglarni ehtiyojbolgan yuridik va jismoniy shaxslarga betadi va qarzdor ham qarzini tegishli to'lovlar asosida pul ko'rinishida qaytaradi, 3. Kreditning aralash shakli- tovar va pul shaklini o'zida mujassam qiladi, bunda kredit tovar yoki pul shaklida berilishi mumkin, uni

qaytarishda ham qarzdor olgan kreditni pul yoki tovar kòrinishida kreditorga qaytarishi mumkn. Pulni shakli va turlarining evolyutsiyasi Noyob shakldagi pullar - dastlab pul vazifasini qimmatbaho mahsulotlar bajargan: marjonlar, yungli jonivorlar terisi qimmatbaho chig'anoqlar, qimmatbaho metallardan tayyorlangan buyumlar, qo'y va tuyalar. Hozirgi kunda ham ayrim mamlakatlar ba'zida noyob shakldagi pullarni muomilaga kiritib turadi. Eng katta tangalar Kanada Banki "Chinor bargi" deb nomlangan 100 kilolik oltindan yasalgan ulkan tanga chiqardi. Bunday tangadan atiga besh dona chiqarildi. "Bil Fil" nomli 31 kilolik tangani Avstriyada chiqarishdi, ular 15 dona edi.

Dastlabki pullar Xitoyda paydo bo'lgan. Qog'oz pullar bizning eramizdan avvalgi 812 yilda paydo bo'lib — ular Xitoyda yaratilgan edi. O'sha paytlardagi pullar asosan xar-xil rituallar vaqtida ishlatilgan xolos. Xozir esa ular umuman boshqa maqsadlarda qo'llanilmoqda. Umrbod qarzdorlar. Keltlar (xind-evropoid qabilalari — eramizdan 1500-1000 yillarda g'arbiy va markaziy yevropa xududida istiqomat qilishgan) pullarga nisbatan g'ayrioddiy munosabatda bo'lishgan. Ular o'z yaqinlaridan tez-tez qarzga pul so'rashgan va olgan qarzlarni albatta narigi dunyoda qaytarib berishni va'da qilishgan. Hamma banknotlar xam qog'ozdan tayyorlanmaydi Malayziyada, Vetnamda va Avstraliyada qog'oz pullar qog'ozdan tayyorlanmaydi. Ularni tayyorlash uchun yupqa plastikadan foydalaniladi, chunki bunday xolatda pullar o'zining mustaxkamligi va bakteriyalarni to'plamasligi bilan ajralib turadi. Elektron pullarning tarixi. Naqdsiz pullar allaqachon banklar tomonidan ishlatilib kelinmoqda, lekin insonlar ulardan o'tgan asrning 90-yillaridagina foydalana boshlashdi

Hozirgi vaqtda pullarni elektron karta yoki plastik kartalar orqali ham foydalansa bo'ladi. Bularga oddiy misol tariqasida tushuntirmoqchi bo'lsam biror tovar sotib olmoqchi bo'lsak tovarga olish miqdoridagi so'mmani uyali aloqa bilan bank karta raqamiga QR kod bilan tulov qilsak bo'ladi yana boshqa turlaridan muddadli tulov turlari ham mavjud.

Hozirgi kunga kelib naqd pul va bank kartalaridagi so'mma uzluksiz aylanmoqda bozor iqtisodiyotida, bank tizimida, soliq sohasida, yoshga doir pensiyada, kommunal tulovlari va boshqa turlarda pul aylanmasi jadallik bilan o'sib bormoqda.

Adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi-T.: O'zbekiston,2018. 78 bet
- 2.O'zbekiston Respublikasining soliq kodeksi/yangi tahrirda/ Toshkent, 2020
<https://lex.uz/docs/4674902>
- 3.O'zbekiston Respublikasining "Davlat soliq xizmati to'g'risidagi" qonuni/1997-yil 29-avgust
- 4.<http://www.ziyonet.uz> -Jamoat axborot tarmog'i sayti.
5. Karimov I.A. Bank tizimi, pul muomalasi, kredit, investitsiya va moliyaviy barqarorlik to'g'risida. -T.: «O'zbekiston», 2005.